

ПРОГНОЗЫ В РЕЧИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА

Заманов Нагдали Тапдыг огды

Институт Языкознания им. Насими Национальной Академии Наук Азербайджана Ваку

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20083593>

Аннотация. В статье рассматривается место прогнозов в речи политического лидера Гейдара Алиева. Особое внимание уделяется роли прогнозов в повышении экспрессивности речи. Прогностические идеи Гейдара Алиева стали предметом серьезных исследований с точки зрения воздействия на аудиторию. Наряду с искренностью, решительностью, оптимизмом, философичностью, поэтическими чувствами, также изучались прогнозы как элементы речи, повышающие экспрессивность речи.

Ключевые слова. Гейдар Алиев, культура речи, политический дискурс, экспрессивность речи, прогнозы, речевые жанры, воздействие на аудиторию

Abstract: The article examines the role of forecasts in the speech of the political leader Heydar Aliyev. Special attention is paid to the function of forecasts in enhancing the expressiveness of speech and their persuasive impact on the audience. Heydar Aliyev's prognostic ideas, addressing political, economic, cultural, and social aspects of national life, are analyzed from stylistic and grammatical perspectives. The study shows that forecasts are predominantly expressed through definite future tense verb forms and specific modal constructions reflecting confidence and belief. It is concluded that these forecasts, based on analytical thinking and life experience, possess a strong persuasive power and have been confirmed by historical reality.

Keywords: Heydar Aliyev, speech culture, political discourse, expressiveness, forecasts, persuasive strategies

Annotatsiya: Maqolada siyosiy yetakchi Haydar Aliyev nutqida prognozlarning tutgan o'rni tahlil qilinadi. Prognozlarning nutq ekspressivligini oshirishdagi roli va auditoriyaga ta'sir kuchi alohida e'tiborga olinadi. Haydar Aliyevning siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy hayotga oid prognozlari uslubiy va grammatik jihatdan o'rganiladi. Tadqiqot natijalariga g'ora, prognozlar asosan fe'lning aniq kelasi zamon shakllari va ishonchni ifadalo'vchi modal konstruksiyalar vasitasilə ifadə olunur. Məqalədə bu prognozlarning analitik təfəkkürə əsaslandığı və tarixi reallıqda öz təsdiqini tapdığı nəticəsinə gəlinir.

Kalit so'zlar: Haydar Aliyev, nutq madaniyati, siyosiy diskurs, ekspressivlik, prognozlar, ishonchirish strategiyalari

Предметом исследований также являются прогнозы, касающиеся различных аспектов жизни страны – политического, экономического, культурного и т.д.

С точки зрения стиля и грамматики установлено, что прогностические идеи Гейдара Алиева в основном выражаются с использованием форм будущего определенного времени глагола.

Установлено, что прогностические мысли Гейдара Алиева обращены к аудитории с помощью следующих фраз: «Я не сомневаюсь в этом», «Я верю в это», «Я предполагаю, что», «Вы должны быть уверены в этом» и т.д.

Ключевые слова: Гейдар Алиев, культура речи, экспрессивность речи, элементы речи, прогнозы

А. Байкулова в статье «Прогноз как субжанр в публикациях средств массовой информации и их электронных версиях» пишет о прогнозе следующее: «В условиях социально-политической нестабильности возникает особая потребность в прогнозировании. Прогноз считается субжанром, входящим в более сложные формы беседы, интервью, официальных выступлений. При формировании прогнозов передача информации, создание представления о будущем зависят от индивидуальной стратегии адресанта, типа аудитории, времени и пространства. Существенную роль играют и экспрессивные средства (метафора, гипербола, ирония и др.), способствующие усилению воздействия на массовую аудиторию» [2, с. 94–101; 3, с. 31–39].

Прогнозы относятся к числу наименее изученных речевых жанров [7]. Речь Гейдара Алиева, основанная на философичности, искренности, решительности и оптимизме немислима без прогнозов, свидетельствующих о ясном видении им будущего.

Интересные литературные факты, связанные с прогнозированием, позволяют глубже проникнуть в сущность прогнозов содержащихся в речи Гейдара Алиева [5].

Глубокий анализ выступлений Гейдара Алиева 70 -80-х годов XX века показывает, что в них уже отчетливо просматриваются признаки и предпосылки независимого периода 90-х годов. Великий оратор, обладавший аналитическим мышлением и способностью видеть будущие горизонты общественно-политического и социально-экономического развития страны, в каждом своем выступлении побуждал аудиторию улавливать прогностические идеи. Аудитория стремилась воспринять эти идеи, поскольку верила в то, что реализацию мысли и идеи Гейдара Алиева будут реализованы. Именно эта вера мобилизовала общество и в лице великого оратора освещала путь в будущее – путь к нашей национальной независимости.

Эти прогнозы звучат и перед различными аудиториями в контексте обсуждения политических, экономических и культурных аспектов жизни страны, и находили отражение в речах различных стилей. Как выдающийся политический деятель и личность, занимавшая высокие государственные посты в Советском Союзе, Гейдар Алиев оставил богатое наследие – политические прогнозы, которые и сегодня являются бесценным вкладом для политологических школ как страны, так и мира.

В выступлении на Общереспубликанском собрании специалистов, получивших высшее образование за пределами Азербайджана в 1970–1987 годах, политические прогнозы были рассчитаны на дальнюю перспективу и оказались исключительно своевременными: «Это время наступило. Азербайджан уже проживает седьмой год своей государственной независимости» [1, т.17, с. 226]. В другом месте этого выступления аудитория сталкивается с проявлением присущего Гейдару Алиеву сильного чувства веры в будущее страны: «Тогда я верил: придёт время, когда эти кадры понадобятся Азербайджану. Придёт время, когда, наконец, Азербайджан станет независимым, и эти кадры обеспечат его независимость» [1, т.17, с. 223].

Выступление Общенационального Лидера 15 июня 1993 года в Милли Меджлисе насыщено политическими и экономическими прогнозами: «Наши связи со всеми европейскими странами – в особенности с Англией, Францией, Германией и другими государствами Европы — должны расширяться» [1, т.1, с. 10]. Уже через 2–3

года после этого выступления аудитория под названием «Азербайджан» видит Гейдара Алиева лицом к лицу с главами экономически развитых европейских стран. В продолжение высказанной им на том же заседании мысли о необходимости ускоренного развития связей со всеми мусульманскими, арабскими и тюркоязычными странами Гейдар Алиев выступает на Касабланкском саммите Организации исламского сотрудничества: «В политике и экономике должны утвердиться свобода, независимость, права человека, их защита, свободная экономика и принципы рыночной экономики» [1, т.1, с. 10].

Также общепризнанным мировым сообществом фактом является то, что Азербайджанская Республика перешла к рыночной и свободной экономике быстрее по сравнению с другими странами СНГ. В том же выступлении Гейдар Алиев перечисляет предстоящие задачи, и ход истории подтверждает их реализацию. В частности, он отметил: «Полагаю, что Азербайджанская Республика как демократическое государство должна выстраивать равноправные отношения со всеми странами мира» [1, т.1, с. 11].

Прогнозы Гейдара Алиева оправдываются и сегодня. Его высказывания об азербайджанском народе, вера народа в него неизменно находят своё подтверждение. К их числу относится и обращение великого оратора к народу по Азербайджанскому национальному телевидению 23 августа 1993 года.

Особенно ярко проявилась в его заявлениях и ответах на вопросы, прозвучавшие 20 июля 1998 года на встрече с высокопоставленными представителями ведущих средств массовой информации Великобритании, свидетельствуют о дальновидности и интуиции политическая лидера Азербайджанского народа. Ярким доказательством этого является ответ Гейдара Алиева на вопрос Рубена Халада: «Думали ли вы тогда о том, что Азербайджан станет независимым государством?» — «Не случайно после моей отставки и особенно в 1990 году, ещё до распада Советского Союза, я уже открыто заявлял, что Азербайджан должен быть независимым, а Советский Союз — распаться» [1, т.16, с. 287–288]. На той же встрече, отвечая с искренностью и скромностью на вопрос журналиста Роберта Мура о будущем России, он демонстрирует аудитории, что его речи опираются на глубокие прогнозы: «Я с удовольствием отвечу. Знаете, я вообще всегда избегаю давать прогнозы. Я не очень доверяю разного рода прогнозам, основанным на исследованиях, потому что у меня большой жизненный опыт» [1, т.16, с. 288].

Даже эти несколько предложений свидетельствуют о притягательности речи Гейдара Алиева. С тонким, логически выверенным намёком он указывает на поспешность журналистских прогнозов и подчёркивает, что прогнозы, не опирающиеся на жизненный опыт, не реализуются. На реплику Роберта Мура «Мы занимаемся исследованиями, и этим зарабатываем на хлеб» Гейдар Алиев отвечает с присущим ему тонким юмором, в духе любимого им Джалила Мамедгулузаде: «Я дам вам определённые ответы и для того, чтобы вы зарабатывали свой хлеб. Но вы — исследователь, а я — практик. Я много раз был свидетелем того, как различные прогнозы не сбывались». И затем формулирует тот прогноз, свидетелями которого мы являемся сегодня: «Но я верю, что демократический путь, по которому пошла Россия, будет развиваться. То есть восстановление коммунистов и коммунистической системы невозможно... Не давая прогноза, я довожу до вас эти мысли» [1, т.16, с. 287].

Гейдар Алиев даёт слово и подтверждает его делом и промежуток время между обещанием и его исполнением проходит на глазах у людей. В напряжённый для страны в частности, в выступлении 13 августа 1993 года он заявляет: «Несомненно, за последние годы в общественно-политической жизни Азербайджана были допущены серьёзные ошибки. Если азербайджанский народ найдёт в себе силу и возможность, если народ даст нам возможность, я даю слово всем азербайджанцам, что мы устраним все эти ошибки, но нам нужно дать возможность» [1, т.1, с. 73]. Хотя прошло всего десять дней, это выступление находит своё подтверждение на Общереспубликанском совещании в Баку 24 августа 1993 года. Народ выражает солидарность со своим лидером в борьбе против сил, направленных против независимости: «Хочу заверить всех, что мы не свернём с этого пути, сохраним государственность и независимость Азербайджана и не допустим распада республики» [1, т.1, с. 106].

Мысли высказанные в речах Гейдара Алиева в кратчайшие сроки находят своё подтверждение. За обещаниями следуют решительные шаги: «Миф, возникший в Ленкорани, был разрушен вчера и сегодня, и вы увидели, что нам не давали делать решительные шаги. Как только мы сделали решительный шаг, это дало свой результат» [1, т.1, с. 116].

Поскольку аудитория уже была свидетелем реализации идей, высказанных Гейдаром Алиевым в прошлом, она придаёт серьёзное значение и его суждениям, обращенным в будущее. Прогностические идеи чаще всего выражаются через формулы «я не сомневаюсь», «я верю», «я полагаю», «вы должны быть уверены»: «...Оптимизм, умение в нужный момент собрать внутреннюю силу и мощь и привести их в действие – именно это всегда выводило азербайджанский народ из тяжёлых ситуаций, и, полагаю, выведет и теперь» [1, т.1, с. 166].

Сила речи заключается в умении убеждать аудиторию. Убеждение аудитории основывается на искренности. Сила оратора же проявляется в том, что идеи и положения, выдвинутые в его выступлениях, реализуются спустя определенное время [4, 6]. Сегодня ведущая роль Государственной комиссии по приему студентов в системе образования воспринимается обществом однозначно положительно. В последние годы отбор кадров на государственную службу, прием в магистратуру и резидентуру в медицинской сфере успешно осуществляются именно этим органом. «Благословение Общенационального лидера» на деятельность этой структуры принесло и продолжает приносить положительные результаты: «Следовательно, тестовый метод в нынешний период, вероятно, является для нас самым удобным. Поэтому мы должны его защищать, применять и делать еще более эффективным».

Прогнозы часто подкрепляются с помощью модального слова «несомненно». Умело используя его в речи, Гейдар Алиев не оставляет сомнений в решении грядущих задач: «...В других сферах, которые будут и должны быть приватизированы, несомненно, должны быть указаны сроки – когда и в какие сроки должна проходить приватизация» [1, т.3, с.241].

Выступления великого оратора, насыщенные прогнозами, охватывают не только политические и экономические вопросы, но и содержат предвидения, адресованные детской и молодежной аудитории. Молодежь, которая сегодня активно участвует в строительстве государства и является победителям Отечественной войны, – это те

самые молодые люди, к которым были обращены выступления Гейдара Алиева в 1994 году.

Заключение. Таким образом, объектом исследования в статье стали предвидения и прогнозы великого оратора, направленные в будущее Азербайджана, подтвердившиеся в жизни и ставшие реальностью сегодня эти прогнозы обладают высокой силой убеждения аудитории, основаны на аналитической логике и далеки от популизма.

Литературы

1. Алиев Г.А. Наша независимость вечна // Азернешр, Баку, т. I-XLVIII, 2005
2. Байкулова А.Н. Персуазивные прогнозы и сценарий в массмедийном политическом дискурсе // – М. Медиалингвистика, – 2017. №1 (16) – с.31-39.
3. Брызгалова Е.Н., Шевелевский И. М. Прогнозирование как коммуникативная модель в деловом медиадискурсе // Мир лингвистики и коммуникации, – 2015. – №2 URLhttp: // tverlinqua /ru /rchive/ 039/ 04. 39 pdf
4. Введенская Л.А. Культура речи государственного служащего: учебно-практическое пособие.–Ростов н/Д: Феникс, –2011.– 473 с.
5. Mammadzade K. National Leader Heydar Aliyev and Azerbaijani culture // Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, т.1, - Баку: -04-05 мая, -2023, -с.528-529.
6. Трофимова Г.К. Русский язык и культура речи: Курс лекций. – Москва: Флинт: Наука, –2004. – 160с.
7. <https://openforecast.org> Основы теории прогнозирования